

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ

Аргунова Нина Васильевна¹, Алексеева Валентина Вячеславовна²

¹доцент ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

²студент ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755558>

Abstract. *The research has substantiated and developed a Mathcad extracurricular activity course for 10th graders aimed at building information competence. Three components are identified: motivational, cognitive, activity, and three levels of its development. The criterion framework allows you to set goals more precisely and adapt techniques. Effectiveness depends on taking into account the individual needs of students — the key to effectiveness is clear goals, strategy and personalization of the program.*

Keywords: *information competence, 10th grade students, extracurricular activities, Mathcad system.*

Annotatsiya. *Tadqiqot 10-sinflar uchun Mathcad yordamida matematikadan darsdan tashqari mashg'ulotlar kursini asoslab berdi va ishlab chiqdi, bu kurs axborot kompetentligini shakllantirishga qaratilgan. Uchta komponent: motivatsion, kognitiv, faoliyat va uning rivojlanishining uchta darajasi ajratib ko'rsatilgan. Mezon apparati aniqroq maqsadlar qo'yish va metodikalarni moslashtirish imkonini beradi. Samaradorlik o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga bog'liq - samaradorlik kaliti: aniq maqsadlar, strategiya va dasturni shaxsiylashtirish.*

Kalit so'zlar: *axborot kompetensiyasi, 10-sinf o'quvchilari, sinfdan tashqari ishlar, Mathcad tizimi.*

Введение. Развитие информационных технологий ведет к становлению информационного общества, в котором все более востребованным становится такое качество, как «информационная компетентность». Данное понятие трактуется как способность человека продуктивно и с критической оценкой находить, анализировать, применять и генерировать информацию, опираясь на разнообразные источники данных. В современном мире, где доступ к сведениям предельно прост, данный навык приобретает особую значимость – ключевым становится не столько получение информации, сколько ее грамотная обработка.

Любая компетентность имеет в своей структуре несколько типовых компонентов. Первый и основной – это знание, включающее теоретические сведения, фактологическую базу, ключевые принципы и концепции, характерные для той или иной области. Второй компонент – умения и практические навыки, которые обеспечивают успешное выполнение задач и приближение к поставленным целям. Сюда относят способность совершать определенные действия, находить решения проблем, проводить анализ информации и т.п. Третий элемент – это уже умения более высокого порядка, под

которыми понимается готовность гибко и эффективно использовать накопленные знания, умения и навыки в самых разных ситуациях.

В современном образовании процессы цифровой трансформации вышли на передний план. Благодаря им существенно расширился арсенал методических приемов преподавания, повысилась доступность знаний, а также трансформировались формы коммуникации между учителем и учеником. Благодаря цифровым инструментам и ресурсам Интернета получение информации стало гораздо проще: школьники теперь могут черпать сведения из множества источников, что способствует заметному расширению их кругозора.

Однако не следует упускать из виду и те сложности, которые сопровождают процесс информатизации образования. К числу таких проблем относятся: создание равных условий для доступа всех обучающихся к технологическим средствам, сохранение высокого уровня качества учебных материалов, а также обеспечение надежной охраны персональных данных. Ключевая задача заключается в продуманной интеграции цифровых инструментов в учебный процесс, чтобы извлечь из информатизации максимальную выгоду. В качестве примера можно привести использование свободного программного обеспечения при изучении математики. Такой подход способен положительно повлиять на усвоение материала за счет внедрения персонализированных учебных ресурсов, которые адаптируются под уровень знаний и индивидуальный темп усвоения информации каждым обучающимся.

Методология. Программное обеспечение класса компьютерной математики ориентировано на решение обширного спектра вычислительных задач: от численного анализа и статистики до визуализации функций, оптимизации и различных прикладных областей. Среди таких продуктов отдельно выделяют системы компьютерной алгебры – они специально разработаны для символьных вычислений. Их основная функция – работа с математическими объектами в символьной форме (уравнениями, алгебраическими выражениями, матрицами и т.п.). Яркий представитель подобных систем – Mathcad. Этот инструмент дает возможность выполнять сложные математические действия, в том числе аналитические расчеты, поиск решений уравнений и символьные преобразования выражений.

В источнике [7] рассмотрены примеры использования Mathcad для решения задач математической физики. Ф.Х. Ахметова в работе [1] представляет авторскую методику обучения интегрированию студентов технических и физико-математических направлений с применением среды Mathcad. Гниломедов П.И. в труде [2] анализирует методические особенности, связанные с освоением обучающимися встроенных программных пакетов математической среды Mathcad в процессе подготовки инженеров для работы с подвижным составом железных дорог.

Изучение трудов, посвященных использованию программной среды Mathcad для повышения уровня готовности школьников к последующему освоению профессиональных образовательных программ, дало возможность создать рабочую программу курса внеурочной деятельности под названием «Математика с Mathcad». Данный курс предназначен для обучающихся 10 классов и рассчитан на 16 часов.

Программа внеурочной деятельности «Математика с Mathcad» предусматривает следующие формы работы:

- 1) проведение лекционных занятий и дискуссий на тему применения компьютерной алгебры в научной и технической сферах;
- 2) реализацию проектных заданий, предполагающих решение различных задач с помощью Mathcad;
- 3) организацию индивидуальных консультаций для обучающихся;
- 4) приглашение практикующих специалистов, которые используют Mathcad для инженерных расчетов и моделирования.

Методика работы с системой компьютерной алгебры Mathcad строится по следующему алгоритму:

- 1) первичное знакомство с пользовательским интерфейсом Mathcad, включая панели инструментов и области ввода и отображения математических выражений;
- 2) применение встроенного редактора для записи математических выражений, формул, уравнений и текстовых комментариев с целью выполнения необходимых вычислений и операций;
- 3) построение визуальных объектов, обеспечивающих наглядное представление полученных результатов;
- 4) оперирование переменными и функциями в процессе выполнения математических действий;
- 5) решение практических задач, предусматривающих проведение вычислений, моделирование различных систем и анализ информации в среде Mathcad;
- 6) составление отчетов по полученным результатам и визуальное представление итогов работы с помощью Mathcad;
- 7) финальное обсуждение решенных заданий, обобщение итогов, обмен опытом между учащимися и определение планов по дальнейшему освоению Mathcad.

Оценить уровень развития информационной компетентности у обучающихся довольно сложно, так как для этого необходимо выработать систему показателей и охарактеризовать ступени ее формирования под влиянием учебных воздействий. В такой оценке важно учитывать возрастные характеристики школьников, их стартовый запас знаний, а также индивидуальные образовательные запросы и цели. Четко определенные критерии зрелости информационной компетентности позволяют не только улучшить качество подготовки обучающихся к будущей профессии, но и дают им возможность лучше понимать свои сильные и слабые стороны для последующего самосовершенствования.

В автореферате диссертационного исследования А.В. Козыревой выделяются три критерия для определения уровня развития информационной компетентности: когнитивный, операционный и поведенческий [4]. Используя эти критерии, можно распределить обучающихся профильных классов по трем уровням владения данной компетенцией – начальному, достаточному и нормативному. Что касается студентов колледжа, то М.П. Русинова предлагает оценивать их информационную компетенцию на основе трех компонентов: когнитивного, мотивационно-ценностного и эмоционально-волевого [5]. В свою очередь, О.Н. Грибан приводит набор критериев для измерения информационных компетенций, а также индикаторы, позволяющие судить о сформированности информационной компетентности у будущих педагогов [3].

Анализ научной литературы по проблеме оценивания уровня информационной компетентности обучающихся позволяет заключить, что возможно использование следующего набора критериев:

- 1) умение осуществлять информационный поиск: обучающийся способен выявлять требуемые источники данных, использовать различные стратегии поиска (в том числе через интернет), а также выбирать из них наиболее достоверные и подходящие;
- 2) умение давать оценку информационным ресурсам: обучающийся может определять степень надежности и качества информации, анализировать ее происхождение, проверять фактические данные на достоверность;
- 3) умение перерабатывать информацию: обучающийся умеет систематизировать и упорядочивать полученные данные, вычленять из них главное и существенное, а также применять усвоенные знания для прикладных задач;
- 4) наличие критического мышления: обучающийся демонстрирует способность критически относиться к воспринимаемой информации, замечать в материалах признаки необъективности и попытки манипулирования;
- 5) следование этическим нормам при информационной работе: обучающийся осознает этические правила обращения с информацией (цитирование, соблюдение авторских прав, обеспечение конфиденциальности данных).

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были выделены три составляющих элемента в структуре информационной компетентности:

- 1) мотивационный компонент, который включает интерес обучающегося к работе с информацией и информационными ресурсами, стремление осваивать способы обработки данных, а также осознание важности такой деятельности;
- 2) когнитивный компонент, под которым понимаются знания о том, как добывать, передавать и сохранять информацию, а также умения анализировать полученные сведения и сопоставлять их между собой;
- 3) деятельностный компонент, представляющий собой способность применять инструменты информационных технологий на практике, умение разграничивать задачи по их типам, выбирать подходящие средства для их решения и эффективно их использовать.

Выделенные критерии дают возможность описать три уровня развития информационной компетентности у обучающихся: низкий, средний и высокий. Низкий уровень характеризуется тем, что у обучающегося отсутствует желание работать с информацией, а также стремление осваивать приемы и методы работы как с самой информацией, так и с информационными технологиями. Средний уровень отличается наличием устойчивого интереса к изучению информационных технологий, наличием знаний о том, какими способами можно добывать информацию, а также знанием основных программных средств. Высокий уровень проявляется в умении грамотно использовать средства информационных технологий на практике, самостоятельно составлять алгоритмы и выбирать эффективные способы действий при решении поставленных задач.

Разработка и уточнение системы критериев, с помощью которых можно оценить степень сформированности информационной компетентности у обучающихся, представляет собой важный этап. Это, в свою очередь, позволяет точнее определять задачи и прогнозировать итоги формирования данной компетенции у обучающихся на различных этапах учебного процесса. Помимо этого, подобная система критериев может

выступить фундаментом для разработки более эффективных методических инструментов как в сфере обучения, так и в области оценивания, что в итоге будет способствовать дальнейшему росту информационной компетентности обучающихся.

Эксперимент проводился на базе одной из средних общеобразовательных школ г. Якутска (Республика Саха (Якутия)). В нем приняли участие 52 десятиклассника технологического профиля. Из них была сформирована экспериментальная группа (ЭГ), в которую вошли школьники, осваивавшие внеурочный курс «Математика с Mathcad», а также контрольная группа (КГ), состоявшая из обучающихся, не задействованных в данном курсе [6].

Результаты сравнительного анализа уровня сформированности информационной компетентности у обучающихся 10 классов отражены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты сформированности информационной компетентности обучающихся

Группа	Кол-во обучающихся	Низкий уровень				Средний уровень				Высокий уровень			
		до		после		до		после		до		после	
		Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
КГ	7	0	37	9	33	2	44	13	48	5	19	5	19
ЭГ	5	1	44	6	24	0	40	6	24	4	16	13	52

Исследование базировалось на порядковой шкале с тремя уровнями измерений, поэтому для анализа статистических данных был задействован критерий согласия Пирсона. В ходе констатирующего этапа эксперимента с целью доказательства равнозначности экспериментальной и контрольной групп были сопоставлены результаты начального замера уровня развития информационной компетентности, полученные до начала внеурочного курса. Вычисленное эмпирическое значение критерия $\chi_{\text{эмп}}^2$ составило 0,264, что оказывается ниже критического значения $\chi_{\text{кр}}^2 = 5,991$ при числе степеней свободы $\nu = 2$ и принятом уровне значимости $\alpha = 0,05$. На основании этого был сделан вывод: до внедрения авторской методики статистически значимых различий в уровнях сформированности информационной компетентности между двумя группами не наблюдалось. Аналогичное сравнение по тому же критерию было проведено после завершения в экспериментальной группе внеурочного курса «Математика с Mathcad». В ходе исследования была проверена нулевая гипотеза H_0 , утверждающая, что распределение обучающихся по уровням развития информационной компетентности статистически значимо не отличается от случайного распределения. В качестве альтернативы рассматривалась гипотеза H_1 , которая формулировалась следующим образом: распределение обучающихся по уровням сформированности информационной компетентности в экспериментальной и контрольной группах имеет значимые отличия от случайного распределения. На основе данных, приведенных в таблице 2, получено

эмпирическое значение $\chi_{\text{эмп}}^2 = 6,667$. Поскольку оно превышает критическое значение $\chi_{\text{кр}}^2 = 5,991$, это дает основание принять альтернативную гипотезу о наличии статистически значимых различий между группами. Следовательно, применение разработанной методики обучения способствовало повышению уровня сформированности информационной компетентности у обучающихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной.

Обсуждение и выводы. Опыт педагогической работы показывает, что внедрение систем компьютерной алгебры во внеклассную деятельность школьников благотворно сказывается на развитии их информационной компетентности. Проведенное педагогическое исследование позволило получить достоверные данные об эффективности предложенной методики использования Mathcad, а также выявить наиболее действенные способы формирования информационной компетентности у десятиклассников. Качество усвоения математики во внеурочное время во многом зависит от того, насколько принимаются во внимание индивидуальные потребности и образовательные цели каждого обучающегося. Следовательно, требуется ясно обозначать ожидаемые результаты и продумывать тактику их достижения. Кроме того, требуется адаптировать содержание программы внеурочных занятий под актуальный уровень знаний и умений обучающихся, с тем чтобы каждый из них получил максимально возможную пользу от работы с системой компьютерной алгебры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахметова Ф.Х. Обучение студентов интегрированию в среде MathCAD // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. № V8. С. 77-84. URL: <http://e-koncept.ru/2017/171012.htm> (дата обращения 18.06.2024). DOI 10.24422/MCITO.2017.V8.6989.
2. Гниломедов П.И. Методические особенности применения программной среды Mathcad в условиях ограниченного учебного времени // Современные проблемы науки и образования. 2023. №4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32715> (дата обращения 18.06.2024). DOI <https://doi.org/10.17513/spno.32715>.
3. Грибан О.Н. Формирование информационной компетентности студентов педагогического вуза: монография. Екатеринбург: изд-во Урал. гос. пед. ун-та. 2015. 162 с.
4. Козырева А.В. Педагогические условия формирования информационной компетентности учащихся профильных классов средней школы: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Орел, 2010. С. 24.
5. Русинова М.П., Югова Е.А., Кириллов В.А. Формирование информационной компетенции у студентов колледжей в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с использованием платформ дистанционного обучения // Современные проблемы науки и образования. 2020. №1 URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29561> (дата обращения 24.05.2024). DOI <https://doi.org/10.17513/spno.29561>.